

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYA VAZIRLIGI
HUZURIDAGI
PROFESSIONAL TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH INSTITUTI

**AHOLI FAROVONLIGINI
OSHIRISHDA YOSHLAR VA
XOTIN-QIZLARNI TADBIRKORLIK
SAVODXONLIGINI OSHIRISH**

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami

ISBN 978-9910-747-94-6

9 789910 747946

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYA VAZIRLIGI HUZURIDAGI
PROFESSIONAL TA‘LIMNI RIVOJLANTIRISH INSTITUTI**

**“AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISHDA
YOSHLAR VA XOTIN-QIZLARNI
TADBIRKORLIK SAVODXONLIGINI
OSHIRISH”**

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami

Toshkent – 2023

UDK: 338.2:004

BBK: 65,29

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Professional ta'limni rivojlantirish instituti, -T.: 2023-yil 27-sentyabr, 174 bet.

Mazkur to'plam "Yoshlar va xotin-qizlarning tadbirkorlik savodxonligini oshirish va o'z o'zini bandligini ta'minlashga qaratilgan yagona elektron ma'lumotlar bazasini (onlayn veb-portal) yaratish" mavzusidagi ilmiy-innovatsion loyihasi doirasida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlashdan iborat. To'plamga "Aholi farovonligini oshirishda yoshlar va xotin qizlarni tadbirkorlik savodxonligini oshirish" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya ma'ruzalari, maqola va tezislar kiritilgan. Konferensiya materiallari Respublika universitetlar, malakasini oshirish institutlari, markazlar, professional ta'lim tizimida faoliyat ko'rsatayotgan mutaxassislar, professor-o'qituvchilar, ilmiy xodimlar, doktorantlar, shuningdek, oliy ta'lim muassasalarining talabalari, magistrilar, pedagog xodimlari, doktorantlar uchun mo'ljallangan.

Mas'ul muharrir:

D.R.Raxmatullayeva, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;

Tahrir hay'ati a'zolari:

Z.Xudayberdiyev, iqtisod fanlari doktori, professor

S.Ashurova, pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

D.Sharipova, pedagogika fanlari doktori, professor

G.Jalalova, falsafa fanlari bo'yichi falsafa doktori (PhD), dotsent

D.Zaripova, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.Avliqulov, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

ISBN 978-9910-747-94-6

Professional ta'limni rivojlantirish instituti Ilmiy-pedagogik kengashining 2023-yil 20-sentyabrda o'tkazilgan 11-sonli yig'ilishning qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.

To'plamdan o'rin olgan maqolalarning saviyasi, sifati va ilmiy dalillarning haqqoniyligi hamda mazmuni uchun shaxsan mualliflar mas'uldirlar.

PROFESSIONAL TA'LIM TALABALARINING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION HAMKORLIK AHAMIYATI

Xushmatova Nilufar Axatovna

Professional ta'limni rivojlantirish institutining mustaqil izlanuvchisi.

Annotatsiya: Mazkur maqolada innovatsion hamkorlik orqali amalga oshirilishi mumkin bo'lgan yangi uslubiy yondashuvlar va vositalar, innovatsion hamkorlik asosida professional ta'lim talabalarining kasbiy kompetensilarni rivojlantirish dolzarb ekanligi, uning ahamiyati to'g'risida fikr bildirilgan.

Аннотация: В данной статье рассматриваются новые методологические подходы и инструменты, которые могут быть реализованы посредством инновационного сотрудничества, обосновывается актуальность развития профессиональных компетенций студентов профессионального образования на основе инновационного сотрудничества, его важность.

Rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasi shundan dalolat bermoqdaki, innovatsion rivojlanish insonlarda, xususan, turli tashkilot, korxonalar va firma xodimlari, mutaxassislarida innovatsion bilimlarga asoslangan faoliyat bilan shug'ullanish imkoniyatini, kompetensiyani hamda muayyan amaliy tajribani shakllantirishni taqozo etadi. Boshqacha aytganda, innovatsion rivojlanish "innovatsion inson"ni shakllantirishni talab etadi. Innovatsion inson keng ma'nodagi iborat bo'lib, u mamlakat har bir fuqarosining ijtimoiy hayotda, iqtisodiy taraqqiyotda, fan va texnologiyalar rivojlanishida ro'y berayotgan o'zgarishlarning faol tashabbuskori, yaratuvchisi bo'lishini va bu o'zgarishlar uning hayotiy tamoyillarining ajralmas qismi bo'lib qolishini anglatadi. Bu har bir inson innovatsion muhitda o'zining qobiliyati, qiziqishi, salohiyatidan kelib chiqqan holda zimmasiga yuklatilgan vazifalarni samarali bajara olishi talab qilinadi deganidir. Shunday ekan, innovatsion hamkorlik asosida professional ta'lim talabalarini innovatsion faoliyatga tayyorlashning nazariy va amaliy asoslarini takomillashtirish orqali kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi.

So'nggi yillarda professional ta'lim talabalarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish muammosi faol ko'rib chiqilmoqda. Tarixiy kontekstda ushbu tadqiqot sohasi o'zgaruvchan jamiyatda yosh mutaxassislarni moslashtirish uchun asosiy kompetensiyalarning muhimligini anglash bilan yangilandi. Bo'lajak

3. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно - целевая основа компетентностного подхода в образовании / И.А. Зимняя // Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. – Москва, 2004. – С. 40.

4. Аванесов В.И. Основы научной организatsии педагогического контроля в высшей школе. -М.: Исследовательский центр, 1989. - 192 с.

5. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний / Н.Ф. Талызина. – Москва : Педагогика, 2014. – 92 с.^[LSEP]

ZO‘RAVONLIKKA UCHRAGAN SHAXSLARNI REABILITATSIYA QILISHNING O‘ZIGA XOSLIGI (XOTIN-QIZLAR MISOLIDA)

Ziyayeva Xolida Omonqul qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti dotsent v.b.

Sotsiologiya fanlari bo‘yicha (PhD)

Annotatsiya. Maqolada reabilitatsiya tushunchasiga berilgan ta’riflar, uning maqsadi, ob’yekti, turlariga ta’rif berilgan. Ijtimoiy reabilitasiyaning oziga xos jihatlari va ijtimoiy reabilitatsiya bilan shug‘ullanadigan mutaxassislarining asosiy vazifalari, O‘zbekistonda zo‘rlik ishlatishdan jabr ko‘rgan xotin-qizlarni reabilitatsiya qilishga oid samarador chora-tadbirlar haqida to‘xtalangan.

Reabilitatsiya - (rehabilitation) bu kasallik, jarohat yoki holsizlantiruvchi vaziyatni boshidan o‘tkazgan individuumlar uchun yo‘naltirilgan aniq maqsadli jarayondir. Zo‘ravonlikka uchragan shaxslarni reabilitatsiya qilish dasturlarini tahlil qilishni boshlashdan avval ijtimoiy-psixologik reabilitatsiya va turli sohalarda reabilitatsiya qanday tushuncha ekanligini bilishimiz kerak. Shundagina biz o‘z izlanishlarimizda suyanadigan fenomenni tanlab olamiz.

Reabilitatsiyani tibbiy-pedagogik va psixologik-pedagogik uslublarining ma’lum tizimi deb hisoblasak, uning natijasida bola rivojlanish jarayonidagi qiyinchiliklarga, ijtimoiy muhitga, jamiyatga moslashishga, tengdoshlari bilan muloqot qilishga, mehnat qilishga, ijtimoiy xayotga o‘zining psixologik, jismoniy layoqatlari doirasida ko‘nika oladi va shu orqali o‘zidagi kamchiliklarni yengib, o‘rnatilgan normaga mos bo‘la boshlaydi.

Reabilitatsiya tushunchasiga berilgan JSST tomonidan qabul qilingan ta'rifni olsak, bu shunday tizimki, qaysiki unda sub'yektning (shaxsning) mehnatga layoqatini topishiga qaratilgan bir necha tadbirlar jamlanganligini ko'ramiz.

Xalqaro mehnat tashkiloti (MOT) reabilitatsiyaga bergan ta'rifiga ko'ra reabilitatsiya sog'liqni tiklashga qaratilgan tadbir. Shu tadbir natijasida shaxslar o'zlarining cheklangan psixologik yoki jismoniy imkoniyatlarini yengib o'tib, kasbiy, psixologik va jismoniy to'laqonli shaxsga aylanishlariga qaratilgan[1].

Reabilitatsiyaning maqsadi insonlarni avvalgi holatiga qaytarish. Reabilitatsiya tushunchasi insoniyat tarixida nisbatan yangi tushuncha hisoblanadi. K.Renner va G.Yumashevga ko'ra reabilitatsiya - bu kasal va invalidlar (bolalar va kattalar)ning funksional va ijtimoiy mehnatini tiklovchi jamoat zaruratidir. Bular davlat, jamiyat, tibbiyot, psixologik, pedagogik, yuridik va boshqa tadbirlar orqali amalga oshiriladi.

Ijtimoiy reabilitatsiya - bu insonni ijtimoiy mavqei, sog'ligi, ishga layoqatlilik huquqini tiklashga qaratilgan kompleks choralardir. Ijtimoiy reabilitatsion faoliyatni turli darajalari farqlanadi: ijtimoiy-tibbiy, kasbiy-mehnat, ijtimoiy-psixologik, ijtimoiy - rolli, ijtimoiy-huquqiy.

Ijtimoiy-psixologik reabilitatsiya mijoz (nogirin va boshqalar)ga jamiyatda va atrof muhitda adaptatsiya jarayoni samarali kechishiga, ma'naviy-psixologik muvozanatga erishishga, o'ziga ishonishga, psixologik diskomfortni bartaraf etishga, to'liq hayot bilan yashab ketishga yordam beradi.

Ijtimoiy psixologik reabilitatsiya ob'yekti bo'lib, kasal va nogironlar bilan bir qatorda quyidagi odamlar guruhi hisoblanadi, bular: nafaqaxo'r va keksalar; bomjlar; qarovsiz va ko'chada qolgan bolalar hamda o'smirlar; ishsizlar, qochoqlar va migrantlar; ekstremal vaziyatga tushgan odamlar; hukmni o'tayotganlar va ozodlikka chiqqanlar; alkogoliklar va giyohvandlar kabilar kiradi.

Reabilitatsiya tushunchasi faqat nogironlarga taalluqli emas. Tibbiy reabilitatsiyadan tashqari jismoniy, ijtimoiy, yuridik, psixologik va boshqalar mavjud.

Ijtimoiy reabilitatsiya - yo'qolgan ijtimoiy funksiyalarni va hayotni qo'llab-quvvatlovchi muhit bilan aloqalarni tiklash sifatida e'tirof etiladi.

Yuridik reabilitatsiya – ilgari e'tirof etilgan aybni bekor qilish hisobiga yaxshi nom va qonuniy huquqlarni tiklash;

Psixologik reabilitatsiya – shaxsning yo'qolgan qobiliyatlarini tiklash, uning egiluvchanlik (plastikligi)ning namoyon bo'lishi sifatida tasniflanadi. V.Mamonova-Tomova inson reabilitatsiyaga muhtoj bo'lishi mumkin bo'lgan turli sabablarning 4 guruhini aniqladi[2]. Bu sabablarga quyidagilar kiradi: tibbiy va biologik (irsiy, tug'ma, individual hayot davrida paydo bo'lgan); ijtimoiy-iqtisodiy

(urbanizatsiya, zamonaviy oila muammolari, bolalarning bo‘sh vaqtini tashkil etish qoidalarining yo‘qligi, ommaviy axborot vositalarining ta’siri va boshqalar);

psixologik (atrofdagi voqelikka munosabat, qobiliyatlarni shakllantirishning turli darajalari, temperament va xarakter);

pedagogik (tizimli ta’limning mavjudligi yoki yo‘qligi, rivojlanish uchun salbiy shartlar paydo bo‘lishining oldini olish)[3]. Sababga qarab, reabilitatsiyaning o‘ziga xos turi ajratiladi.

Rossiya ijtimoiy ish ensiklopediyasida ijtimoiy reabilitatsiya qanday ta’riflangan: ijtimoiy reabilitatsiya "fuqarolarning ijtimoiy huquqlarini himoya qilishga qaratilgan davlat, xususiy, jamoat tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladigan tadbirlar majmui" degan ta’rif keltirilgan[4].

Demak, ijtimoiy reabilitatsiya davlat, xususiy va jamoat tashkilotlari tomonidan shaxsning ijtimoiy faoliyatini tiklash, uni jamiyatga integratsiyalashuvi va ijtimoiy huquqlarini himoya qilishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuidir. Bundan ham xulosa qilishimiz mumkinki, ijtimoiy reabilitatsiya ob’yektlari og‘ir hayotiy vaziyatga tushib qolgan shaxslar, sub’yektlari esa reabilitatsiya xizmatlarini ko‘rsatuvchi davlat, xususiy va jamoat tashkilotlari hisoblanadi.

Ijtimoiy reabilitatsiyaning asosiy tamoyillari quyidagilardir:

reabilitatsiya xizmatlarini o‘z vaqtida va bosqichma-bosqich amalga oshirish,

reabilitatsiya tadbirlarining izchilligi va murakkabligi,

reabilitatsiyani amalga oshirishda izchillik va uzluksizlik,

har bir mijozga individual yondashuv,

barcha muhtojlar uchun ijtimoiy va reabilitatsiya yordami mavjudligi.

Ijtimoiy reabilitatsiyaning maqsadlari - shaxsning ijtimoiy mavqeini tiklash, ijtimoiy voqelikka moslashish, ijtimoiy va moddiy farovonlikning ma’lum darajasiga erishish, shuningdek, moddiy va nomoddiy mustaqillikka erishish.

Ijtimoiy reabilitatsiya bilan shug‘ullanadigan mutaxassislarning asosiy vazifasi mijozning shaxs sifatidagi ijobiy o‘zgarishlarini, shuningdek, mijozning muhitidagi ijobiy o‘zgarishlarni ta’minlashdir. Ijtimoiy reabilitatsiya jarayonining yo‘nalishlari:

1) Ijtimoiy-psixologik yordam va qo‘llab-quvvatlash, ijtimoiy ta’lim muassasalarida, oilada, ishda homiylik, diagnostika va dolzarb muammolarni hal qilishda maslahat, tashkiliy, muvofiqlashtiruvchi va vositachilik xarakteridagi zarur yordamni ko‘rsatish;

2) huquqlar va imtiyozlar, ularni amalga oshirish tartibi, ijtimoiy kafolatlar va imtiyozlarni amalga oshirishda yordam berish masalalari bo‘yicha axborot

berish va maslahat berish, shuningdek ijtimoiy yordam ko'rsatuvchi muassasalar to'g'risida xabardor qilish;

3) Ijtimoiy va psixologik yordam va atrof-muhit bilan ishlash, oila va maishiy munosabatlarni psixokorreksiya qilish;

4) Hayotning turli sohalarida ehtiyoj va qiziqishlarni ro'yobga chiqarishga ko'maklashish - ishga joylashishda yordam berish, bo'sh vaqtni tashkil etish va boshqalar[5].

Zo'ravonlikka duchor bo'lgan shaxslar bilan ishlashda zo'ravonlik va travmadan keyingi stress uchun shoshilinch yordam, shuningdek, individual maslahat va guruh ishlari jarayonida uzoq muddatli yordam ko'rsatiladi. Avvalo, oiladagi zo'ravonlikka uchragan ayol xavfsizlikka bo'lgan asosiy ehtiyoji bilan qondiriladi - agar boradigan joyi bo'lmasa, u boshpana bilan ta'minlanadi. Ishonch telefoni orqali shoshilinch psixologik yordam ham ko'rsatiladi. Agar ayolning tajovuzkordan yashirinadigan joyi bo'lsa, unda uzoq muddatli rehabilitatsiya rejasi ishlab chiqiladi[6].

Uzoq muddatli rehabilitatsiya shaxsiy maslahat bilan boshlanadi. Maslahat davomida oiladagi zo'ravonlik ayolga qanchalik ta'sir qilgani, ayni damda ayol nimaga muhtojligi (hujjatlarni tiklash, ish qidirish va h.k.), ijtimoiy nafaqa olish huquqi bor-yo'qligi, unga qanday psixologik yordam kerakligi aniqlanadi. Keyinchalik, ish rejasi ishlab chiqiladi, sanalar qachon va qaysi mutaxassis ayol bilan ishlashi aniqlanadi. Shaxsiy ish psixolog, ijtimoiy ish bo'yicha mutaxassis, advokat bilan uchrashuvlarni o'z ichiga oladi. Ijtimoiy ish bo'yicha mutaxassis shoshilinch iqtisodiy yordam, yuridik va tibbiy xizmatlar ko'rsatishda yordam berish, nafaqa va ijtimoiy nafaqalar olishda maslahat va yordam berish, uy-joy, ish topishda yordam berish va oiladagi zo'ravonlikka duchor bo'lgan boshqa ayollar kabi shoshilinch va har tomonlama ijtimoiy yordam ko'rsatadi. Shaxsiy ish psixolog, ijtimoiy ish bo'yicha mutaxassis, advokat bilan uchrashuvlarni o'z ichiga oladi[7].

Oilaviy zo'ravonlikka uchragan ayollarni ijtimoiy rehabilitatsiya qilish natijasida ayolning qay darajada mustaqil hayot kechirishi, tajovuzkordan alohida yashashi, farzandlar tarbiyalashi mumkinligi aniqlanadi. Ideal holda, ayol tajovuzkor bilan aloqani butunlay uzadi, o'zaro bog'liqlikni rivojlantiradi va undan xalos bo'ladi.

Ayol o'z huquqlarini tiklaydi, yana hujjatlarga, ish, uy-joyga ega bo'ladi, mustaqil yashaydi, yangi ijtimoiy aloqalar va aloqalarni o'rnatadi va quradi, nizolarni hal qilishning buzg'unchi usullaridan xalos bo'ladi, ijtimoiy jihatdan maqbul turmush tarzini olib boradi.

Demak, ijtimoiy rehabilitatsiya davlat, xususiy va jamoat tashkilotlari tomonidan shaxsning ijtimoiy faoliyatini tiklash, uni jamiyatga integratsiyalashuvi va ijtimoiy huquqlarini himoya qilishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuidir. Oilaviy zo‘ravonlikka uchragan ayollarni ijtimoiy rehabilitatsiya qilish ayollar uchun inqiroz markazlari, shuningdek, davlat va nodavlat ijtimoiy xizmat ko‘rsatuvchi boshqa tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladi va ayollarga inqirozli vaziyatlardan chiqishda yordam berishga qaratilgan[8].

Ijtimoiy rehabilitatsiya ijtimoiy, psixologik, huquqiy yordamni o‘z ichiga oladi va uning asosiy maqsadi mijozning oldingi xulq-atvorini rad etish, jamiyatga qaytish va ijtimoiy mavqeini tiklash, ma‘lum darajadagi ijtimoiy va moddiy farovonlik, moddiy mustaqillik, yashash imkoniyati uchun ichki va tashqi resurslarni topish shuningdek, farovonlikka erishishdir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Zo‘rluk ishlatishdan jabr ko‘rgan xotin-qizlarni rehabilitatsiya qilishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2021-yil 19-maydagi PQ-5116-son qaroriga muvofiq tazyiq va zo‘ravonlikdan jabr ko‘rgan, o‘z joniga suiqasd qilgan yoki o‘z joniga qasd qilishga moyilligi bo‘lgan xotin-qizlarga yordam ko‘rsatish, ularni manzilli qo‘llab-quvvatlash borasidagi ishlarni yanada takomillashtirish maqsadida keng ko‘lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda [9]

Zo‘rluk ishlatishdan jabr ko‘rgan shaxslarni rehabilitatsiya qilish va moslashtirish hamda o‘z joniga qasd qilishning oldini olish respublika markazi negizida Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi huzurida Ayollarni rehabilitatsiya qilish va moslashtirish respublika markazi va uning hududiy bo‘limlarini tashkil etilgan.

Mavjud 197 ta Zo‘rluk ishlatishdan jabr ko‘rgan shaxslarni rehabilitatsiya qilish va moslashtirish hamda o‘z joniga qasd qilishning oldini olish markazlarini optimallashtirish hisobiga 29 ta Ayollarni rehabilitatsiya qilish va moslashtirish bo‘yicha respublika, hududiy va tumanlararo namunali markazlar shu jumladan, 1 ta Respublika markazi, 14 ta hududiy markazlar va 14 ta namunali tumanlararo markazlari tashkil etilgan.

Markazlarning asosiy vazifalaridan biri tazyiq va zo‘ravonlikdan jabr ko‘rgan, o‘z joniga suiqasd qilgan yoki o‘z joniga qasd qilishga moyilligi bo‘lgan xotin-qizlarga anonim tarzda shoshilinch tibbiy, psixologik, ijtimoiy, pedagogik, huquqiy va boshqa yordam ko‘rsatish hisoblanadi. Ushbu qarorga asosan markazlarga quyidagilar joylashtiriladi:

- Zo‘ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlar va ularning voyaga yetmagan farzandlari;

- o‘z joniga suiqasd qilgan yoki o‘z joniga qasd qilishga moyilligi bo‘lgan xotin-qizlar.

Shuni ham ta’kidlab o‘tish lozimki, 2021-yil 1-iyundan boshlab:

- himoya orderi nusxasini olgan, ya’ni tazyiq o‘tkazgan va (yoki) zo‘ravonlik sodir etgan yohud ularni sodir etishga moyil bo‘lgan shaxslar profilaktik hisobga olinadi;

- markazlarga murojaat qilgan xotin-qizlar va ularning voyaga yetmagan farzandlarining yo‘qotilgan biometrik pasportlarini (identifikatsiya ID-kartalarini) tiklab berish choralari ko‘rilmogda.

Shuningdek, tazyiq va zo‘ravonlikdan jabr ko‘rgan xotin-qizlarga ruhiy, psixoterapevtik, huquqiy yordam ko‘rsatish, maslahat berish va axborot taqdim etish uchun mo‘ljallangan, 24 soat uzluksiz ishlaydigan “ishonch telefoni” (respublika doirasida yagona qisqa raqam) yo‘lga qo‘yilgan.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Основы социально-педагогической виктимологии: учебное пособие для студентов факультета социальной педагогики и психологии / сост. Н.И. Бумаженко. –Витебск: УО «ВГУ им. П.М.Машерова», 2010 –135 с.

2. Гордеева А.В. Реабилитационная педагогика / А.В.Гордеева. - Москва : Парадигма: Академический Проект, 2005. – 317 с.

3. Российская энциклопедия социальной работы / [Акимова Ю. А. и др.]; под общей редакцией Е.И.Холостовой. - 2-е издание. – М.: Дашков и К, 2017. – 1030 с

4. Справочник по медико-социальной экспертизе и реабилитации / [Р.М.Войтенко и др.]; Под. ред. М.В.Коробова, В.Г.Помникова. - СПб.: Гиппократ, 2003 (ГИПП Искусство России). – 798 с.

5. Гордеева А.В. Реабилитационная педагогика / А.В.Гордеева. - Москва : Парадигма: Академический Проект, 2005. – 317 с.

6. Ковкова Т.Г. Технологии социальной работы с женщинами, подвергшимися насилию в семье / Т.Г.Ковкова, И.А Гизатова. — Текст: непосредственный // Педагогическое мастерство: материалы II Междунар. науч. конф. - Москва: Буки-Веди, 2012.

7. Global Study on Homicide: Gender-related killing of women and girls. — Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2018. — С. 11.

	bag'rikenglikni shakllantirishda kompetensiyaga asoslangan yondashuv.	
39.	Ашурова С.Ю., Уматалиева К.Т. Влияние высококачественной информативно-образовательной среды на развитие методической компетентности педагога профессионального образования.	135
40.	Uralov S.A. Zamonaviy yondashuvlar asosida ishlab chiqarish ta'limi ustalarini kompetentli tayyorlash.	138
41.	Хасанова Н.А. Научно-теоретические основы формирования практических навыков у учащихся в профессиональном образовании на основе проблемно-ориентированного обучения (PBL).	142
42.	Xolikov E.M. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorlashda ilmiy metodologik muammolar tahlillari.	146
43.	Холходжаева Д.Ш. Преподавание английского языка для учащихся профессионального образования.	150
44.	Xotamov E.O. Raqamlashtirish sharoitida ta'lim sifatini oshirish texnologiyalari.	154
45.	Xudayberganov T.F, Matyakubova M.O. Professional ta'lim o'qituvchilarida texnik fikrlash ko'nikmasini shakllantrish usullari.	158
46.	Xushmatova N.A. Professional ta'lim talabalarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda innovatsion hamkorlik ahamiyati.	162
47.	Ziyayeva X.O. Zo'ravonlikka uchragan shaxslarni reabilitatsiya qilishning o'ziga xosligi (xotin-qizlar misolida).	165

**“AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISHDA
YOSHLAR VA XOTIN-QIZLARNI TADBIRKORLIK
SAVODXONLIGINI OSHIRISH”**

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami

Muharrir: I. Tursunova
Badiiy muharrir: B. Haydarov
Kompyuter sahifalovchi: N. Fayziyeva
Korrektor: Sh. Hikmatova

Nashr. lits. AI № 276 15.06.2015.
Bosishga ruxsat etildi. 20.09.2023.
Bichimi 60x84 1/16 Offset qog‘ozi.
Times New Roman garniturasini.
Shartli bosma tabog‘i 11,5. Nashr hisob tabog‘i 10.
Adadi 100 nusxada. Buyurtma № 28-10.

“LESSON PRESS” MChJ nashriyoti.
100071. Toshkent, Komolon ko‘chasi 13.

«ZUXRA BARAKA BIZNES» MChJ bosmaxonasida chop etildi.
Toshkent shahri Bunyodkor shoh ko‘chasi 27 A-uy.